

SPORT FALSAFASINING YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDAGI AHAMIYATI

N.N.Nazarov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230994>

Annotatsiya. Maqolada sport falsafasining yosh sportchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati falsafiy jihatdan ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: Vatanparvarlik Jismoniy tarbiya, sport, maʼnaviy qadriyatlar, fuqarolik madaniyati va fuqarolik tarbiyasini, axloqiy tamoyillari, xulq-atvor madaniyati, nigilizm, shafqatsizlik, zoʻravonlik, befarqlik, tarixiy oʻtmishga xurmatsizlik, masʼuliyatsizlik, gʻayriinsoniylik.

Bugungi tahlikali va tashvishli zamonda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda sportga davlat siyosati darajasida alohida eʼtibor berilayotgani sportning ijtimoiy mohiyat-mazmuni nihoyatda beqiyos ekanligidan dalolat beradi. Sportni ijtimoiy hodisa sifatida oʻziga xos xususiyati shundan iboratki, u asosan jamiyatga insonning jismoniy sifatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida xizmat qilish bilan birga, uning maʼnaviy kamolotiga ham kuchli taʼsir koʻrsatadi. "Vatanparvarlik – bu insonning vatanga muhabbat va sadoqat, vatan uchun xizmat qilish va bu yoʻlda butun umrini va salohiyatini baxshida etishi, kerak boʻlsa, oʻz jonidan ham kechmogʻidir. Azal azaldan vatanparvarlik insonlarning oʻz vatani taqdiri bilan bogʻliq ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, xalqlarning oʻzlari yashayotgan hudud daxlsizligi va mustaqilligi yoʻlidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuygʻular jamlanmasi boʻlib, vatanparvarlik barcha insonlar, millatlar, xalqlar uchun umumiy boʻlgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuygʻu, maʼnaviy qadriyatlardan biridir. Bu vatanning oʻtmishi va buguni bilan faxrlanishda, kelajagi uchun qaygʻurish va daxldorlikda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon boʻladi"[1].

Yosh sportchilarni vatanga muhabbat, yurtimizga xizmat qilishga tayyor, oʻzining fuqarolik va konstitutsiyaviy burchlarini bajara oladigan madaniyatimizga, xalqimizning eng yaxshi anʼanalariga sodiqlik kabi axloqiy va irodaviy fazilatlarini shakllantirish davr talabidir.

Falsafiy jihatdan vatanparvarlik tarbiyasiga fuqarolik madaniyati va fuqarolik tarbiyasining bir qismi va jamiyatning maʼnaviy-axloqiy birligi, shaxs huquq va erkinliklarini himoya qilishning asoslaridan biri sifatida qaraladi. Yoshlarning jismoniy tarbiyaga qiziqishi, vatan shon-shuhratini koʻtarishi, sportning ommaviyligi va harbiy vatanparvarlik tarbiyasi har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashning asosiy shartlaridan biridir.

Sobiq Sovet Ittifoqining qulashi natijasida jamiyatimizda roʻy bergan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy oʻzgarishlar yoshlarning vatanparvarlik tuygʻulari va ongiga ikki xil taʼsir koʻrsatdi. Yoshlarning koʻpchilik qismi mustaqil vatanimiz ravnaqi yoʻlida xizmat qilishga bel bogʻlagan boʻlsalar, ayrim yoshlarning vatanparvarlik tarbiyasi sezilarli darajada zaiflashdi va ularning vatanparvarlik va harbiy xizmatga boʻlgan munosabatlari ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy, maʼnaviy-axloqiy hayotda roʻy berayotgan yangilanishlarga tayyor boʻlmaganliklari sababli salbiy tomonga oʻzgardi. Afsuski, ana shu yoshlarning vatanparvarlik tuygʻulari, axloqiy tamoyillari va xulq-atvor madaniyati buzilib, ularda nigilizm, shafqatsizlik, zoʻravonlik, befarqlik, tarixiy oʻtmishga xurmatsizlik, masʼuliyatsizlik, axloqsizlik va gʻayriinsoniylik kabi qarashlari

shakllanganligini ham tan olishimiz kerak. Bu holat nafaqat bizda sobiq ittifoqning deyarli barcha respublikalarida ro'y bergan. Dog'iston Davlat Pedagogika universiteti (DGPU) professori, Pedagogika fanlari doktori, Aliev Magomed Nurbagandovich tomonidan 2004-2008 yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida Rossiya Federatsiyasida yashovchi xalqlarning urf-odatlarini va madaniyatlarini hurmat qiladigan fuqarolik jamiyatini yaratish maqsadida o'tkazilgan So'rovnoma shuni ko'rsatdiki, "Rossiyaning umumta'lim maktablari bitiruvchilarining 70% dan ortig'i, so'ralgan birinchi kurs o'quvchilarining 90% armiyada xizmat qilishni istamaydi, ishtirokchilarning 67% vatanparvarlikdan ko'ra kosmopolitizm g'oyalarini ko'llab-quvvatlashgan, so'ralgan ota-onalarning 85% farzandlari armiyada xizmat qilishini xohlamaganlar"[2]. Bu salbiy jarayonlarning barchasi vatanparvarlik tuyg'ularining zaiflashishi va ta'lim muassasalarida jismoniy va ma'naviy ta'lim-tarbiya ishlarini uyg'unlikda olib borish kerakligini ko'rsatgan. Yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan doimo shug'ullanishi ularning ma'naviy jihatdan rivojlanishi, barcha ijtimoiy jarayonlarga ijobiy yondoshishi, yuksak axloq, ma'naviyat, insonparvarlik, mehribonlik va millatlararo muloqot madaniyatini shakllanishiga, ichkilikbozlik, giyohvandlik, o'g'irlik, talonchilik, zo'ravonlik kabi jinoyatlardan xoli bo'lishiga muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi har tomonlama barkamol, Vatanni himoya qilishga va yurt manfaatlarini yo'lida sidqidildan mehnat qilishga tayyor shaxsni tayyorlashdir. Vatanparvarlik, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va millatlararo munosabatlar madaniyatini shakllantirish uchun aynan jismoniy tarbiya va sport katta ahamiyat kasb etadi. Yosh sportchilarning axloqiy, irodaviy va jismoniy fazilatlarini rivojlantiradigan jismoniy mashqlar vatanparvarlikni tarbiyalashga, sportchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. Har bir sportchi shahar, tuman, viloyat, respublika Osiyo va Jahon miqyosidagi hamda Olimpiada musobaqalarida ishtirok etganida sport yutuqlari bilan o'z jamoasini va vatani ulug'lashga intilishadi. Shuning uchun ham yurtimiz kelajagini belgilashda shijoatli, qat'iy, maqsadni aniq qo'yib, shu asosda harakat qilayotgan yoshlarni ilmu fan, zamonaviy texnika va texnologiyalarni puxta egallashi, davr talablari asosida ta'lim va tarbiya olishi, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi uchun yetarlicha sharoitlar yaratilmoqda.

"Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir ishlar samaradorligini oshirish va faollashtirish, bu boradagi ta'lim-tarbiyaviy ishlarga mamlakatimiz fuqarolarini, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini yanada faol jalb etish va yoshlarni milliy g'oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish;

qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo'lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish;

milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma'nau yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O'zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekanini haqidagi tushunchani hamda bu boradagi nazariy-amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash;

yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro'y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko'nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy harbiy-texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalash;

O'zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo'lish bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta'sirchan vositalar orqali yoshlar ongiga singdirib borish maqsadida 2018 yil 23 fevralida Vazirlar Mahkamasining 140-sonli "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi to'g'risida"gi qarori qabul qilindi". Mamlakatimizda qaror asosida mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, **Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi**, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, kasaba uyushmalari federatsiyasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, "Mahalla" jamg'armasi bilan birgalikda juda ko'p tadbirlar, anjumanlar, "Temurbeklar" va "Burgutlar" harbiy sport o'yinlari o'tkazildi. Yurtimiz Qurolli Kuchlar faxriylari, harbiylar o'rtasida bo'lib o'tadigan turli musobaqa va tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchilar hamda urush qatnashchilari, boshqa jangovar harakatlar qatnashchilari, ilm-fan, madaniyat va sport sohalarining yetakchi olimlari ishtirokida aholi va yoshlar bilan davra suhbatlari uyushtirildi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari kapitani Husan G'ozievning ta'kidlashicha, "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari quyidagi to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqich (3-7 yoshdagilar) atrofdaqi olam, Vatan haqida dastlabki tasavvurlar paydo bo'ladigan bosqich hisoblanib, unda oila va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga tegishli yo'nalishlar bo'yicha she'rlar, qo'shiqlar o'rgatish, ertak va hikoyalar aytib berish, rasmlar chizdirish, harbiy muzeylar va madaniyat va istirohat bog'lariga ekskursiyalar, sport musobaqalari tashil etish, davlat ramzlari (bayroq, gerb, madhiya) bilan tanishtirish asosida ularda ona yurtga muhabbat tuyg'ularini shakllantirishni o'z ichiga oladi;

ikkinchi bosqichda (7-16 yoshdagi bolalar) o'quvchilarning Vatanga muhabbati va sadoqatini mustahkamlash, Ona-yurt oldidagi farzandlik burchini yuksak mas'uliyat bilan bajarish, ularda Qurolli Kuchlarimizga bo'lgan ishonch va ijobiy fikrlarni yanada kuchaytirish, harbiy xizmat nufuzini oshirish, e'shlarning jismonan sog'lom, ma'naviy yetuk, mustaqil fikr yuritadigan barkamol inson sifatida shakllantirish kabi ezgu ishlarga da'vat etiladi;

uchinchi bosqich (16-18 e'shdagi o'smirlar) yoshlarda Vatanga va uning himoyasi uchun munosib xizmat qilishga ruhan va jismonan tayyorlikni ta'minlashga yo'naltiriladi. Milliy armiyamiz uchun jismonan baquvvat va ma'nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmatning ahamiyati, Qurolli Kuchlarda olib borila'etgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berib boriladi;

to'rtinchi bosqich (18-30 yoshdagilar) yoshlarning jismoniy va ma'naviy qobiliyati, yetakchilik ko'nikmalari va intellektual salohiyati, professional malakasini oshirish, egallagan kasbga sadoqati va fidoyiligi bilan Vatan ravnaqi va yurt taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shish va bunga erishishni nazarda tutadi"[3].

Jismoniy tarbiya va sportga doir zamonaviy ijtimoiy-falsafiy qarashlar har bir muayyan tarixiy davr tamaddunini, sportning inson hayotiy faoliyatida tutgan o'rnini va ahamiyatini o'rganish orqali shakllanmoqda. Ma'lumki, sport jismoniy tarbiyaning muhim turlaridan biri bo'lib hisoblanishi, bir qator o'ziga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etganligi sababli, u hamisha faqat olimlar o'rtasida emas, balki, ziyolilarning boshqa har turli qatlamlari o'rtasida ham qizg'in bahs-munozara olib borish uchun keng maydon yaratib bergan. Sport o'zining barcha turlari orqali bu yuksak natijalar sporti bo'ladimi, ommaviy sportmi, professional sportmi, olimpiya yoki paralimpiya sporti bo'ladimi yoki sportning harbiylar shug'ullanuvchi boshqa jabhalarimi, baribir, falsafa bilan aniqroq aytganda, vatanparvarlik bilan bevosita bog'liqdir. Chunki, sport o'z mohiyatiga ko'ra falsafa bilan yo'g'rilgan bo'lib, gap asosan aholining salomatligi, vatanparvarligi to'g'risida, insonning mohiyati va yashash sharoitlari to'g'risida

boradi. Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi olimlar o'z tadqiqotlarida sportning mohiyatini ochib berar ekanlar, beixtiyor ozmi-ko'pmi, shaxsning jismoniy va ruhiy jihatdan tarbiyalashni uyg'unlashtirish masalasini chetlab o'ta olmaydilar.

Sport-bu shaxs uchun o'ziga xos va o'ziga mos dunyo. Shu sababli, sport endi insonning jamiyatdagi o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi tasdiqlashning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Sportda talablarning oshishi va bajarilishning aniqligi, muayyan vosita yoki murakkab sport mashqlarini bajarish sharoitida sportchi birinchi navbatda o'zini o'zi boshqarishni o'rganishi, o'zini tuta bilish sifatini shakllantirishi, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishi, kamchiliklarini sezishi, ongli ravishda zarur axloqiy irodali fazilatlarini tarbiyalashga intilishi kerak. Yuqoridagi talablarni bajarishi uchun sportchi umumiy axloqning bir qismi bo'lgan sportchi ahloqining o'ziga xos xususiyatlari, sport kurashining o'ziga xosligi va sportga aloqador odamlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi natijasida hosil bo'ladigan axloqning kasbiy xususiyatlari tushunishi zarur.

Falsafiy jihatdan sportchining vatanparvarlik nuqtai-nazaridan axloqiy ongini rivojlantirish deganda -bu shaxsning jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat yuritadigan g'oyalar, ideallar, hukmlar, axloq normalari, munosabatlar to'g'risidagi xabardorligi, axloqiy bilimlari, axloqiy qarashlari, e'tiqodlari, vatanparvarligi, his-tuyg'ulari, ehtiyojlari tushuniladi. Sportchi axloqiy tushunchalari, hukmlari va baholashlari asosida oxir-oqibat uning xatti-harakatlarini natijasida axloqiy e'tiqodi shakllanadi.

Vatanparvarlik asta-sekinlik bilan sportchining axloqiy xulq-atvor tajribasiga ega bo'lishi, o'zi tug'ilgan yurt qadrini anglab yetishi, Vatan mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lgan ota bobolar xotirasini e'zozlashi, Vatan sharafini himoya qilishni o'zining mas'uliyati va sharaflari burchi deb anglab yetish jarayonida shakllanadi. O'zbekiston respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti dotsentlari Dildora Yusupova va Baxtiyor Zokirovlar "Insoniylikning eng muhim fazilati – Vatanga bo'lgan muhabbatdir" nomli maqolalarida ta'kidlaganlaridek, "Vatanparvarlik kishilarning ijtimoiy va ma'naviy axloqiy xislatlarining, fazilatlarining yuksak darajada namoyon bo'lishi hisoblanadi. Zero, ular negizida ota-bobolardan meros qolgan zaminni sevish, urf-odatlarini, qadriyatlarini saqlash, el-yurt ravnaqi uchun chin dildan mehnat qilib, Vatanni dushmanlaridan himoya qilish, har qanday qaramlikdan ozod etish, hatto zarur bo'lsa, uning ozodligi va mustaqilligi uchun jonini ham ayamalik kabi ezgu g'oyalar yotadi. Milliy vatanparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan, teran fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash milliy o'zlikni anglashning asosiy omili bo'lib hisoblanadi. Shu bois, Vatan himoyasiga tayyorlanayotgan yoshlarimizning har biri yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi shart. vatanparvarlik ijtimoiy hayotimizning asosiy zarurati hisoblanadi, chunki usiz bunyodkorlik ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Bu hayotiy haqiqat biz hamisha amal qiladigan tamoyilga, jamiyat rivojining asosi va shartiga aylanmog'i hamda o'zida yaxlit bir tizimni mujassam etmog'i lozim. Bu tizim markazida ma'naviyat, axloq-odob, ma'rifat kabi o'lmas qadriyatlar turmog'i kerak".

Jismoniy mashqlar va harakatlarning doimiy takrorlanishi natijasida axloqiy odatlar shakllanadi. Yosh sportchilarga murabbiylar, yulduz sportchilar, o'z sohasining yetuk olimlari barcha jihatlari bilan ideal bo'lib ko'rinadi. Ular har jihatdan o'zlarining murabbiylariga, yulduz sportchilarga o'zlarining ideallariga ergashadilar.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professori F.A.Kerimov, Lenin ordenli Markaziy Davlat jismoniy tarbiya instituti bosh ilmiy xodimi professor V.V. Shiyani, Belgorod davlat san'at va madaniyat instituti professorlari M.N.Kireeva, O.N.Rimskayalar buyuk rus yozuvchisi L.N.Tolstoyning davlat, jamiyat, ahloq va qonun haqidagi qarashlari haqida fikr

yuritishar ekan, uning Ideal-bu kelajak uchun shaxsning ijodiy energiyasiga aylantirilgan g'oya, "ideal — bu yo'l ko'rsatuvchi yulduz. Usiz hech qanday yo'nalish yo'q va yo'nalishsiz hayot yo'q" degan fikrlariga e'tibor qaratishadi [4]. Haqiqatdan ham, yosh sportchilarni vatanni sevishtga, mamlakat manfaatlarini himoya qilishga, sportimizni dunyoga mashhur qilishda yetakchi sportchilarimiz va murabbiylarimiz ular uchun yo'lchi yulduz bo'lishlari shart. Hayotda maqsadsiz, nimaga intilish kerakligi haqida tasavvurga ega bo'lmasdan, odam, xuddi tomdayi ob-havo kabi hech qanday yo'nalishda harakat qilmasdan bir joyda aylanadi. Shu o'rinda, sport falsafasi deganda, kishilik jamiyatining har bir bosqichida sport g'oyasining sport faoliyatiga yoki sport hayotiga qanchalik tatbiq etilishi tushuniladi.

Sport hayotining haqiqiy holati sport to'g'risidagi maxsus fanlar tomonidan o'rganiladi, falsafa esa, tabiiyki, yuksak g'oyalar, ya'ni hayotning nazariy asoslari, shu jumladan sport va jismoniy tarbiya g'oyalari ustida ish olib boradi. Shunday ekan, sport g'oyasi bilimning fanlararo toifasi bo'lib, aynan sport falsafasining o'zidir. Sport g'oyasi sport ideallari bo'lib, bu g'oyalar sportchilarning amaliy faoliyatida yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi. Bu muayyan tarixiy-ijtimoiy tuzumning dolzarb ijtimoiy muammolarining sport orqali yechilishi yuzasidan manfaatdorligidir. Meshil de Montine o'zining "Tajribalar" asarida "Har qanday shamol dengizchiga yoqmaydi, agar u qaerga suzishni bilmasa", deb ta'kidlaganidek, sportchi ham o'z maqsadini aniq belgilab olmasa g'alabaga erisha olmaydi. Sport axloqining o'ziga xosligi shundaki, jamiyat, sport jamoasi va sportchining ob'ektiv, ijtimoiy manfaatlarini aks ettiruvchi me'yorlar va ta'qiqlar tizimidir. Bu sport faoliyati jarayonida sportchilarning o'zaro munosabatlarining qimmatli asosi bo'lib, qiyin sharoitlarda, raqib bilan yakkakurashlarda, har xil turdagi musobaqalarda, sportdagi jamoaviy harakatlarda, jamoa oldidagi ham ijtimoiy ham shaxsiy mas'uliyatdir.

Sport psixologiyasi va pedagogikasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sportdagi muvaffaqiyat qattiq intizom, yuqori mas'uliyat, tinimsiz mehnat, vatanga bo'lgan muhabbat, sportchining irodasi, murabbiylar ko'rsatmasiga to'liq amal qilish natijasida amalga oshadi. Sportchini hayot qiyinchiliklaridan o'tishida uning sport bilan shug'ullanishi katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy komil inson an'anaviy axloqiy qadriyatlar bilan yo'g'rilgan yangicha mafkuramizni o'zida mujassam yetgan, milliy g'oyani o'z ruhiy olamiga singdirgan yetuk shaxs bo'lmog'i lozim. Insonning axloqiy hayoti uning axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq. Zero, axloqiy tarbiya insonning shaxs bo'lib yetishuvini ta'minlaydigan uzluksiz jarayonlardan biri. Shunday qilib, axloqiy tarbiya sportchini komillikka yetkazish yo'llaridan biri. Sport millatlarni birlashtiradigan, xalqlarni jipslashtiradigan va ular o'rtasida o'zaro do'stlik, birodarlik rishtalarini bog'laydigan vositadir. Xulosa shundan iboratki, Sportdagi har bir natijamillatning sog'lomligini, qudratini, buyukligini namoyon yetuvchi eng yaxshi mezondir. Sportda yuqori natijalarga erishish davlatning jismoniy tarbiya va sportining rivojlanishida katta o'rin tutadi. Bu natijalarning o'sishi insonning nimalarga qodirligi to'g'risidagi qarashlarini yanada kengaytirib tayyorgarlikning yangi usul va yo'llarining ochilishiga turtki beradi. Sog'lom xalq yuqori malumotli va fidokor yosh avlodga ega bo'lsa, albatta kelgusida o'zini buyuk kelajagini taminlaydi. Shuning uchun sportchining axloqiy vatanparvarlik tarbiyasi bilan tarbiyalanishi har tomonlama ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalash uchun asosiy shartlardan biridir. **Xulosa shuki**, ko'pgina olimlar sportning insonparvarlik jihatlarini chuqur tadqiq etish, uni jismoniy tarbiyaga oid yangi ijtimoiy-falsafiy qarashlar bilan to'ldirish, sportning inson turmushini faollashtiruvchi, uni jismoniy va ruhiy jihatdan o'z-o'zini takomillashtirish yo'lidagi intilishlarini rag'batlantiruvchi hayotiy mohiyatini ochib berish

zururati to'g'risida fikr yuritishadi. Sportning ijtimoiy mazmuni, fuqorolarning sog'lom turmush tarzi va sog'lom avlod poydevoridir. Har bir mamlakatning maqsadu-intilishlari, orzu umidlaridan biri bu aholining sog'lig'ini mustahkamlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni bir-biriga nisbatan mehr-muhabbatli va albatta o'z o'rnida vatanga, halqiga, vatan mudofasiga kerakli mard, jasur yigit qizlar yetib tarbiyalashdan iborat. Sport ana shunday oilalarni shakllantiradigan eng yaxshi vositalardan biridir. Sport bilan shug'ullangan yigit-qizlar sog'lom va baquvvat, fikri tiniq bo'ladi. Kelgusida farzandlarini ham shu ruhda tarbiyalaydi. Sportning madaniy tamaddun jarayonidagi ijtimoiy ahamiyatiga ilmiy qarashlar mutlaqo xilma-xil, hatto nihoyatda qarma-qarshi bo'lishiga qaramay, sport tarixiy taraqqiyot mahsuli ekanligi isbot talab yetmaydigan dalil ekanligiga shak-shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шайхова Х. Маънавият – камолот кўзгуси. Т.: Ф. Фулом номидаги нашр. – матбаа ижодий уйи, 2009. -100 б.
2. Алиев М.Н. Гуманизация личности и социальные проблемы образования // Наука и образования: Известия Южного отделения Российской академии образования и Ростовского государственного педагогического университета. - Вып. 4. -Ростов-на-Дону : РГПУ, 2013. - № 4. - С. 47-615.
3. Ғозиев Ҳ. "Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш - устувор вазифа"
<https://www.samviib.uz/uz/news/eshlarni-arbij-vatanparvarlik-ruida-tarbijalash-ustuvor-vazifa>
4. Киреева М.Н., Римская О.Н. "Идеи Л.Н.Толстого о морали и права" Белгородский государственный институт искусств и культуры. Гуманитарные ведомости ТГПУ им.Л.Н.Толстого №4(28) Керимов Ф.А., Шиян В.В., Создание научно-педагогических школ как основа инновационного развития спорта высших достижений в республике Ўзбекистан . Фан спортга 2023 №3/- 1456